

République Démocratique du Congo

Faculté des sciences économiques et gestion
Département d'économie
Option : économie monétaire

Essai de projet de thèse

**ANALYSE DE LA TRANSMISSION MONETAIRE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO**

Présenté par
Jean Bosco KAOMBA MUTUMBA
Chef de travaux et Doctorant à la faculté des sciences économiques et de gestion

Université de Lubumbashi
République Démocratique du Congo

Avril 2025

INTRODUCTION

La problématique relative aux limites et contraintes des canaux de transmissions de la politique monétaire a donné une nouvelle configuration dans la conduite de la politique monétaire du fait de l'apparition des divers dysfonctionnements des canaux de transmissions de la politique monétaire et du financement de l'économie (Artus, Turner, Kramer et Khan, 2020).

Ainsi, les limites et contraintes des canaux de transmissions de la politique monétaire désignent toute entrave au processus par lesquels la politique monétaire agit sur le comportement des agents économiques et donc sur la situation économique globale (Mishra, Buigut et Saxegaard, 2021).

Les canaux de transmission de la politique monétaire peuvent-être définis comme les voies par lesquelles la politique monétaire agit sur le comportement des agents économiques et donc sur la situation économique globale. C'est donc les instruments et procédures par l'intermédiaire desquels la politique monétaire agit sur l'activité économique (Callum et al., 2020).

Globalement, les travaux relatifs aux limites et contraintes des canaux de transmission de la politique monétaire mettent en évidence deux problèmes principaux :

1°) celui qui met en exergue les limites et contraintes des canaux de transmissions conventionnels de la politique monétaire (Mishra, Buigut et Saxegaard, 2021) ;

2°) celui qui a trait aux limites et contraintes des canaux de transmissions non conventionnels de la politique monétaire (Kydland et Prescott, 2020).

S'agissant tout d'abord, du tout premier problème, celui qui met en exergue les limites et contraintes des canaux de transmission conventionnels de la politique monétaire est particulièrement le canal du taux d'intérêt (Mishra, Buigut et Saxegaard, 2021), ce problème est expliqué par le développement des facteurs financiers qui diminuent les effets du canal de taux d'intérêt à stimuler les grandeurs macroéconomiques (Ragot, Jusk et Krause, 2021).

Le vison traditionnel implique un effet de taux d'intérêt sur la sphère réelle par la modification du cout du capital pour les emprunteurs, donc une propension à investir dépendante des conditions de prêts (Geiger et Schupp, 2021).

Dans une économie marquée par l'incertitude du fait de l'instabilité financière, les canaux de transmission traditionnels¹ ne parviennent plus a influencé les variables macroéconomiques (prix, croissance économique et investissements) et à guider les anticipations et le comportement des agents économiques (Krugman, 1998 ; Jeanne, 2010).

Toute action procédant par les canaux de transmission traditionnels en vue de stimuler l'activité économique aura tendance à amplifier l'instabilité (Smets et Wouter, 2007). Dans une telle situation, il est important de convoquer des nouveaux canaux de transmission pour garantir l'efficacité de la politique monétaire.

Ensuite, concernant le deuxième problème, celui qui a trait aux limites et contraintes des canaux de transmissions non conventionnels de la politique monétaire, (Kydland et Prescott, 2020), la politique monétaire pour garantir son efficacité au lendemain de crise financière a convoqué des nouveaux canaux pour stimuler l'offre de crédit et la croissance économique (Ribigon et Preget, 2020).

Cependant, l'incertitude inerrante à l'instabilité financière limite la transmission des impulsions monétaires par les canaux de transmissions non conventionnels de politique monétaire (Wray, 2020).

En effet, même après une restructuration qualitative et quantitative des bilans des banques de second rang, les banques centrales ne parviennent toujours pas à influencer de manière significative la sphère réelle (Rajan et Plane, 2020).

Au regard de ce qui précède, il en découle la question suivante :

¹ Le canal de la prise de risque (canal de crédit) amplifie peut-être la transmission des effets de la politique monétaire par les canaux traditionnels, aboutissent à une offre excessive de crédits. La plupart des banques centrales mènent leur politique monétaire en ciblant un taux d'intérêt à court terme.

Quelles sont les limites et contraintes faites auxquelles, les canaux de transmission de la politique monétaire n'atteignent pas de manière efficace le secteur réel en République Démocratique du Congo ?

Plusieurs facteurs nuisent à l'efficacité des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo : la forte dollarisation, l'absence d'un marché monétaire vraiment opérant, la faiblesse institutionnelle et administrative, la prééminence de la politique budgétaire et le manque des capacités et de crédibilités des autorités monétaires¹

L'intérêt de notre analyse, peut s'observer à deux niveaux :

- Premièrement, il s'agit de ressortir les incidences des canaux de transmission de la politique monétaire sur le secteur réel mais aussi de montrer l'importance voire la place centrale de la politique monétaire en République Démocratique du Congo, pour tout objectif de croissance économique ;
- Deuxièmement, l'intérêt de cette analyse se veut un complément de la description de l'influence de la politique monétaire sur l'économie réelle à travers les canaux de transmission de la politique monétaire.

La politique monétaire agit de façon globale sur l'économie réelle (prix, niveau d'activité, plein emploi, équilibre extérieur). Ainsi, à travers cette analyse nous voulons dégager les relations de cause à effet qui existe entre la politique monétaire de la banque centrale en République Démocratique du Congo (BCC) et le niveau des prix qui est considéré comme l'objectif prioritaire des autorités monétaires (banque centrale et trésor).

L'intérêt toujours suscité par cette analyse répond, bien entendu à un double besoin analytique. D'une part, il s'agit de comprendre comment les impulsions de la politique monétaire en République Démocratique du Congo se propagent dans l'économie et d'autre part d'identifier les principaux facteurs qui influent sur ce processus de transmission. Ainsi donc, nous pouvons dégager une synergie entre l'économie réelle et la politique monétaire en République Démocratique du Congo à travers les canaux de transmission de la politique monétaire. Faire ressortir l'impact des canaux de transmission de la politique monétaire sur les agrégats macroéconomiques. Ces liens avec la politique monétaire en général restera un devoir tout au long de cette analyse.

Afin de donner à nos lecteurs l'occasion d'avoir un aperçu général de notre travail scientifique, il est raisonnable de définir sommairement à ce niveau le canevas général de notre analyse.

Outre l'introduction et la conclusion, trois points constituent l'ossature même de notre analyse scientifique :

- Le premier point est consacré à la revue de la littérature ;
- Le deuxième point quant à lui va se pencher sur le diagnostic de la recherche ;
- Et enfin le troisième point sera consacré à la présentation des résultats.

I. REVUE DE LA LITTERATURE

L'objet de cette revue est ainsi de mettre en évidence les limites et les contraintes de la transmission de la politique monétaire. Dès lors le présent travail est structuré en deux parties : la première présente une littérature qui relate le passage des canaux de transmission traditionnels aux canaux de transmission modernes de la politique monétaire et enfin la deuxième illustre également le passage des canaux de transmission aux mécanismes de transmission de la politique monétaire.

I.1. Des canaux de transmission traditionnels aux canaux de transmission modernes de la politique monétaire

Dans cette section, il est question de présenter le dysfonctionnement de la politique monétaire suite à l'influence limitée et contraignante du taux directeur sur les autres canaux de transmission de la politique monétaire (traditionnels et modernes).

I.1.1. Du taux directeur aux canaux de transmission traditionnels de la politique monétaire :

La prédominance fonctionnelle du taux directeur dans les mécanismes de transmission de la politique monétaire se justifie dans les analyses ci-après :

a. L'influence du taux à court terme (canal de la masse monétaire) par le canal du taux directeur

La connaissance des mécanismes par lesquels les modifications des taux d'intérêts se répercutent sur l'ensemble de l'économie permet aux autorités monétaires de mieux orienter leurs actions afin d'en assurer l'efficacité. En se fondant sur la préférence pour la liquidité, qui met en lumière le canal de la masse monétaire, et en insistant sur le taux d'intérêt comme variable de connexion entre les sphères monétaire et réelle, le taux d'intérêt est la variable de transmission des effets de la politique monétaire sur l'emploi et la sphère réelle en général (Miskin, 2010).

En établissant une courbe des taux, il s'observe que le taux de long terme est le principal canal de transmission de la politique monétaire dans la mesure où la variation de ce

dernier affecte les variables réelles telles que l'investissement et la consommation. La baisse du taux d'intérêt nominal à court terme (dans une politique monétaire expansionniste) se constate sous l'hypothèse de rigidité de prix et d'anticipations rationnelles (Taylor, 2010).

Le taux d'intérêt à long terme représente la moyenne pondérée des taux courts anticipés. Par conséquent, les chocs monétaires de court terme seront transmis immédiatement sur les taux de long terme. Ceci fait que la baisse du taux d'intérêt réel à court terme se répercute sur les taux d'intérêt longs, ce qui va réduire le coût du capital et entraîner à la fois un accroissement de l'investissement et l'augmentation de la demande globale et de la production (Taylor, 2010).

En s'appuyant sur la littérature théorique, les impulsions monétaires dans le court terme n'exercent que des effets limités sur l'activité réelle. Cette position se justifie par le fait que l'épargne des ménages et l'investissement des entreprises seraient très peu sensibles aux variations des taux d'intérêt (Blancheton, 2020). En revanche, pour les monétaristes, la politique monétaire a un rôle actif sur la conjoncture économique. De leur point de vue, une politique monétaire restrictive entraîne une diminution des prix relatifs des actifs monétaires, financiers et réels. Cela se traduit par une modification des demandes réelles que sont la consommation et l'investissement, mais également dans les stocks réels accumulés (capital et richesse), (Robinson, 1965).

Principal mécanisme de transmission de la politique monétaire dans la théorie keynésienne, le canal du taux d'intérêt concerne l'ensemble des moyens par lesquels la variation des taux directeurs est susceptible d'affecter la sphère réelle à travers les décisions d'investissement et de coordination des entreprises et des ménages. Les chocs monétaires sont transmis à la sphère réelle à travers le taux d'intérêt qui est le canal privilégié. Etant le loyer de l'argent, il peut s'analyser à la fois comme le taux de rendement d'un actif composite (titre financier ou capital physique) mais également comme un prix relatif ou une charge financière. Lorsqu'il est considéré comme un prix relatif, il influe sur la composition des portefeuilles des agents économiques, la liquidité de l'économie ou sur les soldes des paiements courants. Analysé comme une charge financière, il affecte le coût de production des entreprises et reste déterminant dans le choix entre les différents modes de production intensifs en capital ou en travail (Mankiw, 2021). Une politique de taux d'intérêt bas permet de promouvoir l'investissement et la croissance économique (Robinson, 1965). La fixation des taux d'intérêt à des niveaux appropriés permet

d'assurer l'investissement désiré, en volume et en composition. Le taux d'intérêt doit être maintenu à des niveaux bas pour stimuler l'investissement (Mankiw, 2021).

Prenant le contre-pied du raisonnement précédant, il a été démontré que des niveaux de taux d'intérêt bas ne favorisent pas l'accumulation du capital et la croissance économique ; en effet, des taux d'intérêt faibles peuvent stimuler la demande d'investissement. Toutefois, du fait de leur niveau bas, ils ne peuvent pas susciter l'épargne nécessaire en vue de satisfaire la nouvelle demande ainsi créée. Il en résulte une diminution de l'investissement. Des taux d'intérêt maintenus à des niveaux bas peuvent dès lors entraîner des effets néfastes sur l'épargne (Aglietta, 2021).

La politique monétaire exerce par ailleurs un impact via son effet sur le taux d'intérêt. En agissant sur le taux d'intérêt sans risque, elle affecte le coût d'emprunt des entreprises et des ménages et modifie de ce fait leurs décisions de consommation et d'investissement (Mankiw, 2021).

Alors que les analyses sur le canal du taux directeur confèrent un rôle déterminant aux actions des autorités monétaires, il se trouve néanmoins que ce pouvoir est susceptible de s'affaiblir si l'économie tombe dans une situation de « trappe à la liquidité » (Keynes, 1936). Les analyses théoriques ont relevé que le contexte de trappe à la liquidité survient lorsque l'économie est secouée par la conjonction de trois types de chocs :

Tout d'abord lorsque le taux directeur atteint un niveau plancher ou proche de zéro. Avec un tel niveau, la banque centrale perd son arme traditionnelle (Krugman et Eggerston, 2012) ;

Ensuite, lorsque le taux directeur est proche de zéro, le pouvoir de la banque centrale sur les taux à court terme commence à décliner (Krugman et Eggerston, 2012) ; enfin, la trappe à la liquidité n'apparaît que lorsque les canaux de fournitures de liquidités sont déstabilisés, ce qui induit des fortes craintes auprès des établissements bancaires qui vont préférer thésauriser de la liquidité plutôt que la transformer en crédit (Bernanke, 2012).

Ces craintes, alimentées en partie par le climat d'incertitude, risquent d'exacerber les tensions sur le marché monétaire, d'autant que la formation d'une trappe à liquidité s'accompagne, le plus souvent, d'un mouvement de déflation (Fisher, 1933 ; Krugman, 2012).

Le canal du taux d'intérêt peut se trouver bloqué dans deux cas :

Tout d'abord quand le taux directeur atteint le niveau zéro. Par définition il ne peut plus baisser car les taux d'intérêt peuvent être négatifs. Cette situation est particulièrement pénalisante si l'inflation anticipée est négative. La banque centrale perd alors la possibilité d'influencer par son taux directeur les taux réels. Ceux-ci peuvent alors devenir, très élevés et croissants contribuant au déclenchement d'une spirale déflationniste (Taylor, 2020) ;

Même si le taux directeur n'est pas nul, il peut être impossible à la banque centrale de faire baisser les taux d'intérêt. En temps ordinaire, quand il y a un supplément de monnaie dans l'économie, il donne lieu à l'achat des titres ce qui fait baisser les taux d'intérêt. Mais ce mécanisme ne joue plus si le rendement des titres devient très faible ou leur détention trop risquée. Dans cette situation les agents économiques préfèrent détenir et conserver de la monnaie. Le prix des titres n'augmente plus et les taux d'intérêt ne baissent plus (Rostagno, 2020).

b) La théorie de l'investissement de Tobin (le coefficient Q).

Cette théorie élaborée par James Tobin en 1969 pour éclairer les choix d'investissement définit une des façons par lesquelles le taux d'intérêt court (la politique monétaire) affecte l'économie réelle par son influence sur les cours boursiers (Levieuge, 2001 ; 2005).

En effet, l'investissement est une fonction croissante d'un coefficient Q défini comme la valeur de marché d'une entreprise et son stock de capital au coût de remplacement. Si Q est élevé, le coût de renouvellement du capital est faible par rapport à la valeur boursière de l'entreprise ; dans ce cas, l'investissement augmente puisqu'il est moins coûteux dans la mesure où il nécessite d'émettre peu d'action, devenues plus chères sur le marché.

En revanche, lorsque Q est faible, l'investissement serait défavorable car la valeur boursière de l'entreprise est faible par rapport au coût du capital. Dans ce cas, il devient

avantageux d'acheter une autre entreprise (puisque les prix sont bas) pour se procurer ainsi du capital (Mishkin, 2010) ;

c) La faiblesse de la substitution intertemporelle de la consommation, des ménages et canal du taux directeur.

Même si les ménages ont un accès illimité au secteur financier, il est possible que la consommation dans un tel concept soit moins sensible aux variations des taux d'intérêt réels à court terme tout simplement parce que la faiblesse des revenus des ménages aux exigences de subsistance rend la proportion du revenu réservé à l'épargne des ménages peu importante. Cette situation ne laisse pas la possibilité aux ménages de différer leur consommation à l'avenir, ce qui implique une sensibilité réduite de la consommation agrégée aux variations des taux d'intérêt réels à court terme, chose qui affaiblit l'efficacité du canal du taux d'intérêt (montiel et Agénor, 2015).

d) L'influence du taux directeur par le canal de crédit

L'inefficacité des mécanismes de transmission des politiques monétaires par rapport aux variables macroéconomiques est justifiées par l'incapacité du taux directeur de stimuler les dépôts bancaires et les investissements privés (Angelini et al., 2020).

L'analyse des mécanismes de transmission de la politique monétaire présente des effets macroéconomiques défavorables suite à la faible transmission des taux directeurs aux taux débiteurs.

L'analyse des mécanismes de transmission de la politique monétaire aux effets macroéconomiques est favorable lorsque le canal du crédit bancaire réagit positivement à l'action du taux directeur, principalement en raison de son recours aux réserves excédentaires par les banques pour stabiliser l'offre de prêts en réponse aux changements de la politique monétaire (Goux, 1996).

En analysant le fonctionnement des mécanismes de transmission de la politique monétaire, on observe que seul le canal du crédit bancaire a des effets macroéconomiques favorables alors que les canaux du taux directeur et de change sont inefficaces (Vayanos, 2020).

Un choc monétaire restrictif diminue la valeur de l'entreprise par l'intermédiaire de la hausse des intérêts à verser et de la baisse de la valeur actualisée de ses profits futurs et des actifs qu'elle possède. L'entreprise dispose alors de moins de garanties pour obtenir des prêts, ce qui augmente le risque d'aléa moral vis-à-vis des créanciers. Ceux-ci vont donc soit refuser de lui accorder des crédits supplémentaires, soit exiger une prime plus élevée pour se prémunir contre les risques de faillite. Dans les deux cas, l'entreprise doit financer ses dépenses, payer un coût supplémentaire qui résulte des problèmes d'informations qui existent entre elle et ses créanciers et qu'on appelle coût d'agence (Angelini, 2020).

La politique monétaire modifie donc via son mécanisme ses conditions d'accès au marché du crédit et peut limiter son investissement et sa production. Elle a donc un double impact sur les conditions de financement des entreprises. Le premier, direct, correspond à l'augmentation du taux sans risque. Le second, plus indirect, résulte de l'augmentation du taux sans risque payée par les entreprises. Le canal du crédit est donc complémentaire du canal classique du taux directeur (Jacquet et Pollin, 2021).

Le canal du crédit est un canal complémentaire à celui du taux directeur. Il joue un rôle important dans la transmission de la politique monétaire. En effet, tous les agents économiques, qu'il s'agisse de ménages ou d'entreprises, n'ont pas directement accès aux marchés financiers. Plusieurs agents dépendent du crédit bancaire et les taux directeurs déterminent le coût des ressources que les banques se procurent sur les marchés monétaires. Ainsi, plus ses ressources sont chères, moins les banques sont incitées à prêter et plus elles prêtent à des taux élevés, ce qui pourrait conduire à une diminution des crédits (Jacquet et Pollin, 2021).

En outre, il est reconnu que la politique monétaire a un impact sur les conditions et le volume du crédit à distribuer à l'économie. Ainsi, la politique monétaire expansionniste se traduit par une augmentation des réserves et des dépôts bancaires, engendrant une hausse des prêts bancaires. Cette hausse de volume des prêts bancaires ou des crédits agit positivement sur la production à travers l'accroissement des dépenses ou éventuellement de la consommation. A contrario, une politique monétaire restrictive serait dissuasive pour les banques commerciales qui, si elles veulent conserver leurs marges, devraient prêter à des coûts plus élevés. Ce qui pourrait réduire la demande de prêts de la part des entreprises ou des particuliers (Blinder, 2020).

Le blocage du canal de crédit intervient quand le système bancaire ne fonctionne plus normalement et les flux de crédit à l'économie se ralentissent ou s'interrompent (Clerc, 2020). Cela peut être le cas si :

Les banques ont enregistré des pertes (par exemple liées à la crise des subprimes) qui réduisent leur base en capital et leur aptitude à prêter ;

Les conditions économiques se dégradent fortement, ce qui rend le crédit plus risqué et les prêteurs plus réticents ;

L'incertitude économique s'accroît, ce qui élève les primes de risque, augmente les coûts des ressources des banques et dissuade les emprunteurs ;

Le marché interbancaire – principale source de refinancement des banques – est bloqué en raison d'une perte mutuelle de confiance entre les intervenants (Bordo et Jeanne, 2021).

De ce fait, une forte dégradation de l'activité économique induit plus de réticence de la part des prêteurs à accorder de nouveaux crédits en raison de la hausse de l'aversion au risque. Avec la détérioration de la conjoncture, les prêts deviennent potentiellement plus risqués (Clerc, 2020)

Une contraction monétaire (augmentation du taux directeur) engendre une baisse des dépôts bancaires, ce qui amène les banques à contracter leurs prêts bancaires par un accroissement de leur taux débiteur ou par une réduction nette des crédits accordés. Par contre, une politique monétaire expansionniste engendre la diminution du taux d'intérêt à court terme, améliore la liquidité des banques et provoque une augmentation des prêts bancaires, ce qui se traduit par une hausse des dépenses d'investissement et de consommation et l'augmentation du revenu global (Bernanke et Blinder, 2000).

Le canal du crédit comporte en fait deux composantes étroitement imbriquées : le canal qui passe par l'incidence des variations des taux directeur sur la situation et le comportement des emprunteurs et celui qui s'intéresse à l'effet des mouvements de taux directeur sur le comportement des prêteurs, en particulier des banques (de Boissieu, cité par Dramani et al. 2007, p.14). Ainsi, il faut souligner que le canal de crédit n'est pas indépendant du

canal du taux directeur, tous les deux jouant dans le même sens pour renforcer l'impact de la politique monétaire (Benmelech, 2021).

En présence d'une information asymétrique entre prêteurs et emprunteurs, les variations des taux débiteurs bancaires ne permettent pas un apurement efficace du marché du crédit. Dans une telle situation, le rationnement du crédit – qui est la seule réponse optimale aux variations de taux d'intérêt créditeurs impulsés par les autorités monétaires – entraînera une diminution de la demande via la baisse de l'investissement (Stiglitz et Weiss, 1981).

Le canal de transmission du taux directeur de la banque centrale au canal de crédit est le suivant : une modification du taux directeur engendre une variation des taux bancaires qui influe sur la demande de biens. La modification du taux directeur entraîne un changement des taux et du rendement des nouveaux emprunts et des placements. Elle pèse aussi sur le taux d'une partie des contrats existants et donc sur les flux de revenus et les possibilités de dépenses (Rostagno, 2020).

La variation du taux directeur induit également un effet de valorisation des actifs financiers. Ces différents enchaînements sont eux-mêmes fonction des structures financières de l'économie. En outre, la modification du taux directeur a un impact sur le taux de change (dans les régimes de change flexible) et par suite sur les prix relatifs des biens et des actifs selon les devises (Chatterjee, 2021).

e) L'influence du taux directeur par le canal du taux de change

Une politique monétaire restrictive (augmentation du taux directeur) entraîne l'entrée des capitaux étrangers, ce qui engendre l'appréciation de la monnaie et potentiellement un accroissement de la masse monétaire. Par contre, une politique monétaire expansive (baisse du taux directeur) provoque des sorties des capitaux et par conséquent d'une dépréciation de la monnaie. En effet, ce sont les opérations d'arbitrage et les mouvements des capitaux qui expliquent cette relation entre le taux de change et le taux directeur (Meh et Moran, 2010).

Tout en se focalisant sur la complémentarité du canal du taux de change suite aux variations des taux directeur, la politique monétaire a un impact considérable sur la valeur de la monnaie. On finit par constater que le canal du taux de change explique environ un quart de la

variation de l'inflation. Cependant ce canal à de faibles effets sur la demande agrégée et donc l'activité économique (Trichet, 2020).

Les effets du taux de change sont moins importants pour les grandes zones monétaires relativement fermées que pour une petite économie largement ouverte. Dans un régime de change fixe, les variations des taux directeurs ne sont pas susceptibles d'induire des fluctuations des taux de change. En agissant sur les prix et la compétitivité des entreprises nationales, cette modification de change n'exerce alors aucun impact sur l'économie réel (Mankiw, 2011).

En raisonnant en termes d'économie ouverte, l'intégration entre les sphères réelle et monétaire se trouve enrichie par le canal du taux de change. Dans un régime de change flexible, la mobilité des capitaux implique une relation simple entre deux pays est égal à la variation anticipée du taux de change et, par conséquent, une politique monétaire expansionniste entraîne une baisse des taux directeur qui relance la production deux effets :

D'une part la hausse de l'investissement et les sorties des capitaux, qui entraîne une dépréciation du change (Mundell, 1962) ;

D'autre part une relance de la production par augmentation des exportations et une réduction des importations (Mundell, 1962).

L'effet liquidé induit par l'impulsion monétaire initiale relançant la demande interne s'accompagne également d'une hausse de la demande étrangère à la suite d'une dépréciation du taux de change de court terme supérieur à la dépréciation de long terme. Les fluctuations économiques sont dues à des innovations technologiques et à la meilleure qualification des travailleurs. De ce point de vue, la politique monétaire n'a que des effets nominaux et non des effets réels (Acharya, 2020).

I.1.2. Du taux directeur aux canaux de transmission modernes de la politique monétaire :

L'inefficacité des canaux de transmission traditionnels de la politique monétaire, l'ampleur de la crise financière et le dysfonctionnement des marchés interbancaire ont amené les banques centrales à constituer des canaux de transmission modernes afin de consolider l'efficacité de la politique monétaire (Ramey 2020). Il s'agit notamment de ramifier d'une part le

canal de taux directeur au canal du bilan comptable et d'autre part le canal de taux directeur au canal du prix des actifs.

a) L'influence du taux directeur par le canal des prix des actifs immobiliers

Le taux directeur affecte également la demande globale des prix des actifs immobiliers, qui à leur tour affectent la demande globale. Une politique monétaire expansionniste qui abaisse le taux directeur réduit le coût de financement d'un logement et fait augmenter son prix. C'est dire que le prix de logement devient alors supérieur par rapport à son coût de construction ; dès lors, les entreprises de construction trouvent qu'il est plus rentable de construire des logements et donc les dépenses de logement augmentent et par conséquent la demande globale augmente également.

Cet effet des dépenses en logement constitue une variante de la théorie du Q de Tobin dans laquelle, le Q de l'investissement en logement est le prix du logement par rapport à son coût de remplacement (Peach, 2021).

Dans la lignée de la difficulté à identifier la nature des chocs la connaissance de la valeur « normale » des prix d'actifs constitue une forme d'incertitude des plus préjudiciables. Elle peut conduire les autorités monétaires à répondre à tort aux mouvements et donc à mener une politique sous-optimale (Artus et Laskar, 2020).

Lorsque l'augmentation des prix des actifs est entretenue par le crédit bancaire, le risque sélectif tend à devenir très important dès lors que le risque d'asymétrie d'échéance liée au portefeuille des crédits bancaires octroyé au secteur privé est faiblement maîtrisé par le système bancaire largement endetté (Kaas et Calmès, 2021).

Les fluctuations du prix des actifs financiers affectent directement le niveau de revenu des ménages et des firmes et par conséquent, leurs dépenses de consommation et d'investissement à travers différents canaux de transmission de la politique monétaire (Kiyotaki, 2020).

La politique monétaire est incapable de relancer l'activité de crédit pour renverser les effets d'un krach lorsque les bilans sont considérablement détériorés, alors même que ce canal continue à relayer la chute des prix d'actifs (Heuvel et Takana, 2020).

S'il n'est optimal de cibler les prix d'actifs en temps normal, le problème de la neutralisation de leurs effets sur la sphère réelle reste entier (Lowe, 2020) comme toute réaction aux prix d'actifs doit être conditionnelle à la nature des chocs une règle monétaire les excluant a le mérite d'être plus claire : les taux directeurs augmentent systématiquement lorsque l'inflation anticipée se trouve au-dessus de sa cible (Bernanke et Gertler, 2020).

Une cible d'inflation sans référence directe aux prix d'actifs est plus que toute autre règle capable d'assurer la stabilité macroéconomique condition suffisante pour immuniser l'économie contre les chocs financiers (Bernanke et Gertler, 2021).

b) L'influence du taux directeur par le canal du bilan

Une politique monétaire expansionniste (diminution du taux directeur), qui engendre une hausse des cours des actions, renforce la situation nette des entreprises et permet l'augmentation de l'investissement. La baisse du taux directeur suite à une politique monétaire expansionniste entraîne un accroissement des revenus d'exploitation des entreprises, ce qui améliore leur bilan. Dans le canal du bilan, le taux directeur agit à travers son effet sur le niveau général des prix. En effet, une hausse non anticipée du niveau des prix réduit la valeur réelle du passif d'une entreprise par l'affaiblissement du poids de la dette (Gilchrist et al., 2017).

Le déclin de l'importance du canal de crédit bancaire n'implique pas qu'il en aille de même pour l'autre canal de crédit, celui du bilan. Ce canal trouve lui aussi son origine dans l'existence de problèmes d'asymétrie d'information sur les marchés de crédit. La politique monétaire est en effet susceptible d'affecter les bilans des entreprises de plusieurs manières. Une politique monétaire expansionniste qui entraîne une hausse des cours des actions renforce la situation nette des entreprises et aboutit donc à une augmentation des dépenses d'investissement et de la demande globale, puisque les problèmes de sélection adverse et d'aléa de moralité sont atténués (Mishkin, 2010).

La politique monétaire est susceptible d'affecter les bilans des entreprises de plusieurs manières. Une politique monétaire expansionniste, qui entraîne une hausse des cours des actions renforce la situation nette des entreprises et aboutit donc à une augmentation des dépenses d'investissement. (Rennison et Charbonneau, 2020).

La détérioration de la qualité du capital financier affaiblit le canal de bilan et force des banques à réduire leur détention en actifs (Gungor, 2020).

Les contraintes enregistrées par le canal du taux d'intérêt pèsent sur le canal de bilan et empêchent les intermédiaires financiers d'arbitrer sur les rendements des entreprises (Bech et Malkhozov, 2020).

Une détérioration de la valeur des actifs affecte le canal de bilan et assèche le marché interbancaire, diminuant l'offre de crédit et augmente le risque de défaut de banques et des entreprises (Bouer et Rudebusch, 2020).

L'incertitude des recettes des entreprises introduit des nombreux aléas au niveau du canal de bilan (Reza, 2021).

I.2. Des canaux de transmission aux mécanismes de transmission de la politique monétaire

Les variations des canaux de transmission impulsé par la Banque Centrale se transmettent à l'ensemble du secteur réel et modifie l'offre et la demande de monnaie et de crédit ainsi que le niveau de la demande des biens et services. Les variations du taux de change influencent quant à elles, les prix du commerce international et par ce biais, la demande. Dans un second temps, la variation de la demande de biens et demande de services rencontre les capacités d'offre domestique. Il en résulte un ajustement des prix et du niveau d'activité. Dans ce cadre très général, on distingue typiquement trois principaux canaux de transmission de la politique monétaire : le canal du taux directeur, le canal de crédit et le canal du taux de change (Mishkin, 2001).

En effet, deux phases découlent de la relation : canaux de transmission- mécanisme de transmission de la politique monétaire :

I.2.1. Du taux directeur au canal de crédit, comme facteur d'impulsion de la demande

Le canal de transmission du taux directeur de la banque centrale vers le canal de crédit est le suivant : une modification du taux directeur engendre une variation des taux bancaires qui influe sur la demande de biens. La modification du taux directeur entraîne un changement des

taux et du rendement des nouveaux emprunts et des placements. Elle pèse aussi sur le taux d'une partie des contrats existants et donc sur les flux de revenus et les possibilités de dépenses.

La variation du taux directeur induit également un effet de valorisation des actifs financiers. Ces différents enchaînements sont eux-mêmes fonction des structures financières de l'économie. En outre, la modification du taux directeur a un impact sur le taux de change (dans les régimes de change flexible) et par suite sur les prix relatifs des biens et des actifs selon les devises (Chatterjee, 2021). Le mécanisme de transmission se met en branle lorsque la Banque Centrale ajuste la taille de son bilan afin de modifier l'offre de base monétaire au système financier. Toutefois, à cette étape initiale du processus de transmission, la Banque Centrale compose avec une phase d'incertitude puisqu'elle ne peut prévoir avec précision le niveau des encaisses de règlement désiré. Par conséquent, il peut arriver que les mesures qu'elle prend, ne produisent l'effet souhaité sur le taux à très court terme qu'avec un jour ou deux de retard (Gambacorta ; Murcia, 2020).

Les mesures que prend la Banque Centrale pour modifier le loyer de l'argent à un jour finissent par agir sur les autres taux, d'intérêt, de crédit et de change, mais cette action n'a pas une portée définitive. Cette dernière dépend dans une très large mesure des attentes et des réactions des marchés financiers. Le niveau des taux du marché monétaire au-delà du très court terme est étroitement lié aux attentes du marché concernant l'évolution des taux à un jour (Taylor, 2010).

La transmission de la politique monétaire fonctionne selon des mécanismes variés (Mishkin, 2005). Les canaux de transmission de la politique monétaire se forment au travers des relations entre plusieurs groupes de variables financières et macroéconomiques. Des données objectives sur l'économie et des données subjectives sur l'appréciation de la situation des agents au niveau microéconomique et de l'économie au niveau macroéconomique entre en jeu (Hericourt, 2014). Les variables clefs de transmission sont les taux d'intérêts officiels, les taux d'intérêts de marché, les taux d'intérêts intermédiés, les bilans des intermédiaires financiers et les bilans des agents non financiers, la structure de la demande et de l'offre, notamment en termes de rigidité des prix et des salaires. L'impact de la politique monétaire passe par des ajustements entre l'ensemble de ces variables, lesquels ajustements sont fonction de comportements caractérisés par les élasticités. Les anticipations et la perception subjective de la situation des agents interviennent à plusieurs niveaux dans les ajustements (Villieu, 2000).

Nous distinguons quatre étapes dans la transmission qui s'enchaînent après la mise en œuvre de la politique monétaire, sous une variation des canaux de transmission la politique monétaire² :

- L'impact de la variation de l'offre de monnaie sur l'ensemble des taux d'intérêt et les taux de changes ;
- L'impact des variations de taux d'intérêt sur l'allocation des actifs financiers ;
- L'impact de ces modifications des prix financiers et de ces réallocations d'actifs sur la demande finale ;
 - Et la transmission de la demande finale sur la formation des prix.

La représentation exhaustive des impacts de la politique monétaire identifie les canaux de transmission qui sont effectivement pertinents pour rendre compte à l'évolution des objectifs de la politique monétaire, prix et production dans le sens souhaité par les autorités monétaires (Peersman, 2013). On peut élargir cette interrogation à l'investigation des mécanismes par lesquels la sphère financière et en particulier la monnaie influence l'économie réelle (Créel et Lévasseur, 2012). En effet, il ne fait pas de doute que la modification de l'offre de monnaie par la banque centrale va aboutir à des modifications de taux d'intérêt nominaux et des réallocations d'actifs. Celles-ci paraissent cependant insuffisantes à la compréhension de la place accordée à la politique monétaire dans la régulation macroéconomique (Bernanke et Gertler, 2010). La modification des canaux de transmission se traduit par un impact sur la production et ou sur les prix (Mishkin, 2015).

Les autorités monétaires disposent du monopole de la monnaie centrale. Elles fixent les conditions accès à la monnaie centrale en établissent les taux d'intérêt officiel où elles jouent sur l'offre de monnaie centrale pour influencer le taux d'intérêt de marché de court terme. De cette manière, elles influencent la formation de taux d'intérêt du marché interbancaire et du marché monétaire, la banque centrale fournit la liquidité au marché à un taux d'intérêt qui donne le planché du taux interbancaire (Barran et Mojon, 2005). Cependant les taux court des marchés sont contrôlés par la banque centrale. Mais c'est la variation de l'ensemble des taux d'intérêt qui influencera les décisions de consommation et d'investissement des agents ainsi que la structure de

² Ces étapes ont été identifiées par Créel et Lévasseur (2008), dans leur analyse portant sur les mécanismes de transmission de la politique monétaire. En favorisant l'interaction simultanée entre canaux de transmission, cette technique suppose que la réaction immédiate le politique monétaire est garantie.

leur actif. La première étape de la transmission dans la répercussion du taux d'intérêt vers l'ensemble des taux d'intérêt est isolée. Une fois constaté que la banque centrale fixe le taux court de marché, il reste deux dimensions de transmission : la dimension temporelle qui va du taux à très court terme à la chaîne de toutes les échéances et la répercussion au taux d'intérêts intermédiés (Barran et Mojon, 2005).

La transmission par le canal de la monnaie repose sur une substitution intertemporelle de dépense à la suite d'une variation des canaux de transmissions de la politique monétaire (Taylor, 1995). En agissant sur les instruments de la politique monétaire, les décisions des politiques monétaires se transmettent à l'ensemble de l'économie réelle suivant différents canaux qui sont intrinsèquement lié entre eux (Couder et Monjon, 2010, Cabrillac, 2020).

La politique monétaire agit à travers son influence sur les comportements des agents économiques et donc sur leurs anticipations. Même si la banque centrale intervient désormais directement sur les marchés de l'argent à long terme, ce sont avant tout les anticipations des intervenants sur ces marchés qui vont déterminer les taux longs. Les entreprises et les ménages vont également modifier leurs comportements en fonction de leurs anticipations de taux d'intérêt et d'inflation. Les mesures prises par la banque centrale n'auront d'effets que si elles modifient les anticipations des marchés et des agents économiques (Werrebrouck, 2012). L'inefficacité des mécanismes de transmission des politiques monétaires par rapport aux variables macroéconomiques est justifiée par l'incapacité du taux directeur de stimuler les dépôts bancaires et les investissements privés (Angelini *et al.*, 2020).

L'analyse des mécanismes de transmission de la politique monétaire présente des effets macroéconomiques défavorables suite à la faible transmission des taux directeurs aux taux débiteurs.

L'analyse des mécanismes de transmission de la politique monétaire et les effets macroéconomiques est favorable lorsque le canal du crédit bancaire réagit positivement à l'action du taux directeur, principalement en raison de son recours aux réserves excédentaires par les banques pour stabiliser l'offre de prêts en réponse aux changements de la politique monétaire (Goux, 1996). « Le canal du crédit comporte en fait deux composantes étroitement imbriquées : le canal qui passe par l'incidence des variations des taux d'intérêt sur la situation et le comportement des emprunteurs et celui qui s'intéresse à l'effet des mouvements de taux directeur sur le

comportement des prêteurs, en particulier des banques » (de Boissieu, cité par Dramani *et al.* 2007, p. 14). Ainsi, il faut souligner que le canal du taux de crédit n'est pas indépendant du taux directeur, tous les deux jouant dans le même sens pour renforcer l'impact de la politique monétaire (Benmelech, 2021).

I.2.2. Du taux directeur au taux de change, comme facteur d'accroissement de l'offre domestique

Les variations du taux directeur agissent sur la demande globale par divers canaux, entre autres, le coût du capital, la propension à épargner plutôt qu'à consommer et les effets qu'elles ont sur la richesse et les flux monétaires. Les principales composantes de la demande touchées sont : le logement, les dépenses des ménages en biens durables ainsi que les investissements des entreprises en capital fixe et les variations des stocks. La réaction de la dépense sera fonction en partie de la persistance attendu du nouveau niveau des taux d'intérêt (Robinson, 1965).

Ce facteur est important pour les agents économiques qui empruntent à court terme. La manière dont le taux de change influence la demande est aussi relativement simple. Une variation de la valeur de la monnaie se traduira d'abord par une modification des prix de biens et services qui font objet d'échanges internationaux et dont les prix sont déterminés sur les marchés mondiaux par rapport aux biens et services dont les prix ne sont pas déterminés sur les marchés mondiaux. La dépense réagira généralement de façon perceptible aux variations des taux d'intérêt, de crédit, et de change, mais qu'il est difficile d'établir avec précision la force de cette réaction et le moment où elle se manifesterait. Les attentes relatives à l'évolution de la situation et de l'incertitude peuvent vivement influencer l'importance et la rapidité des modifications que certains agents apporteront au profit de leurs dépenses pour faire face aux variations du taux directeur. Autrement dit, les délais d'ajustement sont longs et incertains (Ramey, 2020). La demande globale et les prix font souvent l'objet de chocs. Ceux qui touchent la demande peuvent être d'origine extérieure ou intérieure. Les chocs d'origine intérieure comprennent aussi des mesures budgétaires que des changements soudains du profil des intentions d'investissements des entreprises ou des achats de biens durables par les ménages. Puisqu'il y a des chocs d'offre qui généralement touchent directement les prix, ces chocs augmentent l'incertitude entourant l'évolution de la demande et des prix, mais ils peuvent aussi compliquer considérablement l'estimation du degré de

pression que la demande globale exerce sur le secteur réel. Les chocs d'offre peuvent modifier la production potentielle de l'économie (Aglietta, 2021).

L'objet de cette revue de la littérature était d'examiner les différentes analyses relatives aux limites et contraintes des canaux de transmission de la politique monétaire.

II. DIAGNOSTIC DE L'ETUDE

II.1. PROCEDURE DE TRAVAIL :

Ici il sera question d'établir une relation entre les canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo à savoir : le canal du taux directeur, le canal de la masse monétaire, le canal du taux de change et le canal de crédit (variables endogènes) et les variables macroéconomiques (variables exogènes) à savoir : le taux d'inflation, le taux de croissance économique et le taux d'investissement.

Procédure 1 :

- Variable endogène : Taux directeur
- Variables exogènes : le taux d'inflation, le taux de croissance économique et le taux d'investissement.

Procédure 2 :

- Variable endogène : canal de la masse monétaire
- Variables exogènes : le taux d'inflation, le taux de croissance économique et le taux d'investissement.

Procédure 3 :

- Variable endogène : canal du taux de change
- Variables exogènes : le taux d'inflation, le taux de croissance économique et le taux d'investissement.

Procédure 4 :

- Variable endogène : Canal de crédit

- Variables exogènes : le taux d'inflation, le taux de croissance économique et le taux d'investissement.

II.2. TRAITEMENT DES DONNEES

1) Canal du taux directeur avec

- a) Taux d'inflation
- b) Taux de croissance économique
- c) Taux d'investissement

a) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux directeur et l'évolution du taux d'inflation.

TABLEAU N°01 : Evolution en pourcentage des taux directeurs et d'inflations

Année	Taux directeur (X)	Taux d'inflation (Y)
2007	22,52	10,03
2008	40,03	28,2
2009	70,01	53,01
2010	22,04	9,82
2011	20,02	15,43
2012	4	5,74
2013	2,02	1,9
2014	2,01	1,3
2015	2,03	1,6
2016	2,02	25
2017	20	54,71
2018	14	7,23

2019	9	4,59
2020	18	15,76
2021	8,5	6
Total	256,2	234,14

Source : Elaborer sur base des tableaux n°01 et n°05.

Le taux directeur moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{256,2}{15} = 15,60$$

Covariance³

Afin d'étudier la dépendance entre les deux variables, taux directeur (X) et le taux d'inflation (Y) d'une série double, on utilise la covariance de ces deux variables.

Par définition, la covariance » de la série double (X, Y) représentée par n points est le nombre donnée par :

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (Xi - \bar{X})(Yi - \bar{Y})$$

$Xi - \bar{X}$ mesure l'écart de chaque valeur Xi à la moyenne \bar{X} .

$Yi - \bar{Y}$ mesure l'écart de Yi à \bar{Y} .

TABLEAU N°02 : Dépendance entre les taux directeurs et d'inflation

<i>ANNEES</i>	<i>Taux directeur X</i>	<i>Taux d'inflation Y</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	22,52	10,03	5,44	-5,57	-30,3008

³ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

2008	40,03	28,2	22,95	12,4	284,58
2009	70,01	53,01	52,93	37,41	1980,1113
2010	22,04	9,82	4,96	-5,78	-28,6688
2011	20,02	15,43	2,94	-0,17	-0,4998
2012	4	5,74	-13,08	-9,86	128,9688
2013	2,02	1,9	-15,06	-13,7	206,322
2014	2,01	1,3	-15,07	-14,3	215,501
2015	2,03	1,6	-15,05	-14	210,7
2016	2,02	25	-15,06	9,4	141,564
2017	20	54,71	2,92	39,11	114,2012
2018	14	7,23	-3,08	4,15	-12,782
2019	9	4,59	-8,08	-11,01	88,9608
2020	18	15,76	0,92	0,16	0,1472
2021	8,5	6	-8,58	-9,6	82,368
Total	256,2	234,14			3098,0449

Source : Elaborer sur base des tableaux n°01 et n°05

$$COV (X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) (Y_i - \bar{Y})$$

$$COV (X, Y) = \frac{3098,0449}{15} = 206,53$$

$$COV (X, Y) = 206,53$$

Droite de régression de y en x

La droite de régression de Y en X par moindres carrés est la seule droite d'équation $Y = ax + b$ qui rend minimale la somme des résidus⁴ :

$$S = \sum_i (Y_i - aX_i - b)^2$$

Son coefficient directeur est :

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)}$$

Elle passe par le point moyen $G(\bar{X}, \bar{Y})$ son équation réduite s'écrit donc

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$$

$V(X)$ = La variance de X

$V(X)$ Est non nulle, car la série (X_i) n'est pas constante, comme $V(X) > 0$ le signe de a est celui de la covariance de X et Y

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$\sum X^2 = 9003,0852$$

$$V(x) = \frac{9003,0852}{15} - (17,08)^2$$

$$V(X) = 600,20568 - 291,7264 = 308,47928$$

$$V(X) = 308,47928$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = \frac{206,53}{308,47928} = 0,669510$$

⁴ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

$$a = 0,669510$$

L'équation réduite est $Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(17,08 ; 15,60)$$

$$Y = 0,669510 (X - 17,08) + 15,60$$

$$Y = 0,669510 X - 11,43506 + 15,60$$

$$Y = 0,669510X + 4,16494$$

La droite de régression de Y en X est :

$$Y = 0,669510X + 4,16494$$

Le coefficient a peut s'interpréter en variation absolue ; pour une augmentation de 1% de taux directeur ; on constate une augmentation des taux d'inflation de 0,67% (en moyenne).

- b) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux directeur et l'évolution du taux de croissance économique.

TABLEAU N°03 : Evolution en pourcentage des taux directeurs et de croissance économique

<i>Année</i>	<i>Taux directeur</i>	<i>Taux de croissance économique</i>
2007	22,52	6,30
2008	40,03	6,22
2009	70,01	2,91
2010	22,04	7,12
2011	20,02	6,93
2012	4	7,12

2013	2,02	8,53
2014	2,01	9,54
2015	2,03	6,90
2016	2,02	2,41
2017	20	3,7
2018	14	5,8
2019	9	4,4
2020	18	1,7
2021	8,5	4,9
Total	256,2	84,48

Source : élaborer sur base des tableaux n°01 et n°06.

Le taux directeur moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{256,2}{15} = 17,08$$

Le taux de croissance économique moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Yi = \frac{84,48}{15} = 5,632$$

Covariance

Afin d'étudier la dépendance entre les deux variables taux Directeur (X) et le taux de croissance économique (Y)

TABLEAU N°04 : Dépendance entre les taux directeurs et de croissances économiques

<i>ANNEES</i>	<i>Taux directeur X</i>	<i>Taux de croissance Y</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	22,52	6,30	5,44	0,668	3,63392
2008	40,03	6,22	22,95	0,588	13,4946
2009	70,01	2,91	52,93	-2,722	-144,07546
2010	22,04	7,12	4,96	1,488	7,38048
2011	20,02	6,93	2,94	1,298	3,81612
2012	4	7,12	-13,08	1,488	-19,46304
2013	2,02	8,53	-15,06	2,898	-43,64388
2014	2,01	9,54	-15,07	3,908	-58,89356
2015	2,03	6,90	-15,05	1,268	-19,10876
2016	2,02	2,41	-15,06	-3,222	48,52332
2017	20	3,7	2,92	-1,932	-5,64144
2018	14	5,8	-3,08	0,168	-0,51744
2019	9	4,4	-8,08	-1,232	9,95456
2020	18	1,7	0,92	-3,932	-3,61744
2021	8,5	4,9	-8,58	-0,732	6,28056
Total	256,2	84,48			-214,4385

Source : élaborer sur base des tableaux n°01 et n°06.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{-214,4385}{15} = -14,2959$$

$$COV(X, Y) = -14,2959$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)}$$

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$\sum X_i^2 = \frac{9003,0852}{15} - (17,08)^2 = 308,479$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = -\frac{14,2959}{308,479} = -0,046343$$

$$a = -0,046343$$

L'équation réduite est $Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(17,08 ; 5,632)$$

$$Y = 0,046343(X - 17,08) + 5,632$$

$$Y = 0,046343x + 6,42354$$

La droite de régression de Y en X est :

$$Y = -0,046343x + 6,42354$$

Le coefficient a peut s'interpréter en variation absolue, pour une augmentation de 1% de taux directeur ; on constate une diminution des taux de croissance économique de 0,046%

- c) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux directeur et l'évolution du taux d'investissement.

TABLEAU N°05 : Evolution en pourcentage des taux directeurs et d'investissements

<i>Année</i>	<i>Taux directeur</i>	<i>Taux de d'investissement</i>
2007	22,52	18,3
2008	40,03	22,3
2009	70,01	23,4
2010	22,04	18,1
2011	20,02	15,4
2012	4	17,9
2013	2,02	16,0
2014	2,01	15,5
2015	2,03	19,6
2016	2,02	18,8
2017	20	25
2018	14	20,7
2019	9	23,5
2020	18	22,4
2021	8,5	14,7
Total	256,2	219,6

Source : élaborer sur base des tableaux n°01 et n°07.

Le taux Directeur moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{256,2}{15} = 17,08$$

Le taux d'investissement moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Yi = \frac{219,6}{15} = 14,64$$

Covariance

Afin d'étudier la dépendance entre les deux variables, taux directeur (X) et le taux d'investissement (Y)

TABLEAU N°06 : Dépendance entre les taux directeurs et d'investissements

<i>ANNEES</i>	<i>Taux directeur X</i>	<i>Taux d'investissement Y</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	22,52	18,3	5,44	-1,14	-6,2016
2008	40,03	22,3	22,95	2,86	65,637
2009	70,01	23,4	52,93	3,96	209,6028
2010	22,04	18,1	4,96	-1,34	-6,6464
2011	20,02	15,4	2,94	-4,04	-11,8776
2012	4	17,9	-13,08	-1,54	20,1432
2013	2,02	16,0	-15,06	-3,44	51,8064
2014	2,01	15,5	-15,07	-3,94	59,3758
2015	2,03	19,6	-15,05	0,16	-2,408
2016	2,02	18,8	-15,06	-0,64	9,6384

2017	20	25	2,92	5,56	16,2352
2018	14	20,7	-3,08	1,26	-3,8808
2019	9	23,5	-8,08	4,06	-32,8048
2020	18	22,4	0,92	2,96	2,7232
2021	8,5	14,7	-8,58	-4,74	-40,6692
Total	256,2	219,6			330,6736

Source : Elaborer sur base des tableaux n°01 et n°07.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{330,6736}{15} = 22,045$$

$$COV(X, Y) = 22,045$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)}$$

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$\sum X_i^2 = 9003,0852$$

$$V(X) = \frac{9003,0852}{15} - (17,08)^2 = 308,479$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = -\frac{22,045}{308,479} = 0,07146$$

$$a = 0,07146$$

L'équation réduite est $Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(17,08 ; 19,44)$$

$$Y = 0,07146(X - 17,08) + 19,44$$

$$Y = 0,07146X + 18,2194$$

La droite de régression de Y en X est :

$$Y = 0,07146x + 18,2194$$

Le coefficient a pu s'interpréter en variation absolue, pour une augmentation de 1% de taux directeur ; on constate une augmentation des taux d'investissement de 0,07%.

2) Canal de la masse monétaire avec

a) Taux d'inflation

b) Taux de croissance économique

c) Taux d'investissement

a) Les deux caractères étudiés sont l'évolution de la masse monétaire et l'évolution du taux d'inflation

TABLEAU N°07 : Evolution en pourcentage des taux de la masse monétaire et d'inflation

<i>Année</i>	<i>Taux monétaire en (%) (X)</i>	<i>Taux d'inflation (Y)</i>
2007	50,83	10,03
2008	55,71	28,02
2009	50,42	53,01
2010	30,81	9,82
2011	22,90	15,43
2012	21,51	5,74
2013	3,44	1,9

2014	72,65	1,3
2015	16,89	1,6
2016	20,32	25
2017	22,5	54,71
2018	27	7,23
2019	22,4	4,59
2020	25,4	15,76
2021	33	6
Total	475,78	234,14

Source : Elaborer sur base des tableaux n°04 et n°05.

Le taux de la masse monétaire moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{475,78}{15} = 31,719$$

Le taux d'inflation moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Yi = \frac{234,14}{15} = 15,60$$

Covariance⁵

La dépendance entre les deux variables l'évolution du taux de la masse monétaire et l'évolution de taux d'inflation on utilise la covariance de ces deux variables.

⁵ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

TABLEAU N°08 : Dépendance entre les taux de la masse monétaire et d'inflations

ANNEES	Masse monétaire (X)	Taux d'inflation Y	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	50,83	10,03	19,11	-5,57	-106,443
2008	55,71	28,02	23,99	12,4	297,476
2009	50,42	53,01	18,7	37,41	699,567
2010	30,81	9,82	-0,91	-5,78	5,260
2011	22,90	15,43	-8,82	-0,17	1,499
2012	21,51	5,74	-10,21	-9,86	100,671
2013	3,44	1,9	-28,28	-13,7	387,436
2014	72,65	1,3	40,93	-14,3	-585,299
2015	16,89	1,6	-14,83	-14	207,62
2016	20,32	25	-11,4	9,4	-107,16
2017	22,5	54,71	-9,22	39,11	-360,594
2018	27	7,23	-4,72	4,15	-19,588
2019	22,4	4,59	-9,3	-11,01	102,393
2020	25,4	15,76	-6,32	0,16	-1,011
2021	33	6	1,28	-9,6	-12,288
Total	475,78	234,14			609,539

Source : Elaborer sur base des tableaux n°04 et n°05.

$$COV (X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) (Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{609,539}{15} = 40,65$$

$$COV(X, Y) = 40,635$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)}$$

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$\sum X_i^2 = 19624,39$$

$$V(X) = \frac{19624,39}{15} - (31,719)^2 = 1308,29 - 1006,09$$

$$V(X) = 3022$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = \frac{40,635}{3022} = 0,013$$

L'équation réduite est $Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(31,719 ; 15,60)$$

$$a = 0,013, \quad Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$$

$$Y = 0,013(X - 31,719) + 15,60$$

$$Y = 0,013X + 15,187$$

Pour une augmentation de 1% des taux de la masse monétaire, on constate une augmentation des taux d'inflation de 0,013%.

- b) Les deux caractères étudiés sont l'évolution de la masse monétaire et l'évolution et l'évolution du taux de croissance économique.

TABLEAU N°09 : Evolution en pourcentage des taux de la masse monétaire et de croissances économiques

<i>Année</i>	<i>Taux monétaire en (%) (X)</i>	<i>Croissance économique (Y)</i>
2007	50,83	6,30
2008	55,71	6,22
2009	50,42	2,91
2010	30,81	7,12
2011	22,90	6,93
2012	21,51	7,12
2013	3,44	8,53
2014	72,65	9,54
2015	16,89	6,90
2016	20,32	2,41
2017	22,5	3,7
2018	27	5,8
2019	22,4	4,4
2020	25,4	1,7
2021	33	4,9
Total	475,78	84,48

Source : Elaborer sur base des tableaux n°04 et n°06.

Le taux de la masse monétaire moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{475,78}{15} = 31,719$$

Le taux de croissance économique moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Yi = \frac{84,48}{15} = 5,63$$

Covariance⁶

Afin d'étudier la dépendance entre les deux variables, taux de la masse monétaire et le taux de la croissance économique.

TABLEAU N°10 : Dépendance entre les taux de la masse monétaire et de croissances économiques

<i>ANNEES</i>	<i>Masse monétaire (X)</i>	<i>Croissance économique (Y)</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	50,83	6,30	19,11	0,67	12,8037
2008	55,71	6,22	23,99	0,59	14,1541
2009	50,42	2,91	18,7	-2,72	-50,864
2010	30,81	7,12	-0,91	1,49	-1,3559
2011	22,90	6,93	-8,82	1,3	-11,466
2012	21,51	7,12	-10,21	1,49	-15,2129
2013	3,44	8,53	-28,28	2,9	-82,012
2014	72,65	9,54	40,93	3,91	160,0363

⁶Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

2015	16,89	6,90	-14,83	1,27	-18,8341
2016	20,32	2,41	-11,4	-3,22	36,708
2017	22,5	3,7	-9,22	-1,93	17,756
2018	27	5,8	-4,72	0,17	-0,8024
2019	22,4	4,4	-9,3	-1,23	11,439
2020	25,4	1,7	-6,32	-3,93	24,8376
2021	33	4,9	1,28	-0,73	-0,9344
Total	475,78	84,48			96,253

Source : Elaborer sur base des tableaux n°04 et n°06.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{96,253}{15} = 6,417$$

$$COV(X, Y) = 6,417$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}; a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)}$$

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2; \sum X_i^2 = 19624,39$$

$$V(X) = \frac{19624,39}{15} - (31,719)^2 = 3022$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = \frac{6,417}{3022} = 0,002$$

L'équation réduite est $Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(31,719; 5,63)$$

$$Y = 0,002 (X - 31,719) + 5,63$$

$$Y = 0,002X + 5,563$$

Pour une augmentation de 1% des taux de la masse monétaire, on constate une augmentation des taux de croissance économique de 0,002%.

- c) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux de la masse monétaire et l'évolution du taux d'investissement.

TABLEAU N°11 : Evolution en pourcentage des taux de la masse monétaire et d'investissements

<i>Année</i>	<i>Taux de la masse monétaire (X)</i>	<i>Taux d'investissement (Y)</i>
2007	50,83	18,3
2008	55,71	22,3
2009	50,42	23,4
2010	30,81	18,1
2011	22,90	15,4
2012	21,51	17,9
2013	3,44	16,0
2014	72,65	15,5
2015	16,89	19,6
2016	20,32	18,8
2017	22,5	25
2018	27	20,7
2019	22,4	23,5

2020	25,4	22,4
2021	33	14,7
Total	475,78	219,6

Source : élaborer sur base des tableaux n°04 et n°07.

Le taux de la masse monétaire moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{475,78}{15} = 31,719$$

Le taux d'investissement moyen est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Yi = \frac{291,6}{15} = 19,44$$

Covariance⁷

La dépendance entre les deux variables ; l'évolution du taux de la masse monétaire et l'évolution du taux d'investissement.

TABLEAU N°12 : Dépendance entre les taux de la masse monétaire et d'investissements

<i>ANNEES</i>	<i>Taux de la masse monétaire (X)</i>	<i>Taux d'investissement (Y)</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	50,83	18,3	19,11	-1,14	-21,7854
2008	55,71	22,3	23,99	2,86	68,6114
2009	50,42	23,4	18,7	3,96	74,052
2010	30,81	18,1	-0,91	-1,34	1,2194

⁷ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

2011	22,90	15,4	-8,82	-4,04	35,6328
2012	21,51	17,9	-10,21	-1,54	15,7234
2013	3,44	16,0	-28,28	-3,44	97,2832
2014	72,65	15,5	40,93	-3,94	-161,2642
2015	16,89	19,6	-14,83	0,16	-2,3728
2016	20,32	18,8	-11,4	-0,64	7,296
2017	22,5	25	-9,22	5,56	-51,152
2018	27	20,7	-4,72	1,26	-5,9472
2019	22,4	23,5	-9,3	4,06	-37,758
2020	25,4	22,4	-6,32	2,96	-18,7072
2021	33	14,7	1,28	-4,74	-6,0672
Total	475,78	219,6			-10,4716

Source : élaborer sur base des tableaux n°04 et n°07.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \frac{-10,4716}{15} = -0,698$$

$$COV(X, Y) = -0,698$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}; a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)}$$

$$V(X) = 3022; a = \frac{0,698}{3022} = -0,000231$$

$$G = (\bar{X} - \bar{Y}) \Rightarrow G(31,719; 19,44)$$

$$Y = -0,000231(X - 31,719) + 19,44$$

$$Y = -0,000231x + 19,4473$$

Pour une augmentation de 1% des taux de la masse monétaire, on constate une diminution des taux d'investissement de 0,0002%

3) Canal du taux de change avec

a) Taux d'inflation

b) Taux de croissance économique

c) Taux d'investissement

a) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux de change et l'évolution du taux d'inflation.

TABLEAU N°13 : Evolution en pourcentage des taux de change et d'inflations

<i>Année</i>	<i>Taux de Change</i>	<i>Taux d'inflation</i>
2007	19,4	10,03
2008	17,8	28,02
2009	12,4	53,01
2010	11	9,82
2011	10,9	15,43
2012	10,9	5,74
2013	10,8	1,9
2014	10,8	1,3
2015	10,8	1,6
2016	8,2	25
2017	6,3	54,71
2018	6,1	7,23
2019	5,9	4,59
2020	5,1	15,76
2021	4,9	6
Total	151,3	234,14

Source : Elaborer sur base des tableaux n°02 et n°05.

Taux de change moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{151,3}{15} = 10,08$$

Le taux moyen d'inflation sur cette période de 15 années est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Y_i = \frac{234,14}{15} = 15,60$$

Covariance⁸

La dépendance entre les deux variables, l'évolution du taux de change et l'évolution du taux d'inflation.

TABLEAU N°14 : Dépendance entre les taux de changes et d'inflations

<i>ANNEES</i>	<i>Taux de change (X)</i>	<i>Taux d'inflation (Y)</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	19,4	10,03	9,32	-5,57	-51,9124
2008	17,8	28,02	7,72	12,4	95,728
2009	12,4	53,01	2,32	37,41	86,7912
2010	11	9,82	0,92	-5,78	-5,3176
2011	10,9	15,43	0,82	-0,17	-0,1394
2012	10,9	5,74	0,82	-9,86	-8,0852
2013	10,8	1,9	0,72	-13,7	-9,864
2014	10,8	1,3	0,72	-14,3	-10,296
2015	10,8	1,6	0,72	-14	-10,08
2016	8,2	25	-1,88	9,4	-17,672
2017	6,3	54,71	-3,78	39,11	-147,8358
2018	6,1	7,23	-3,98	4,15	-16,517

⁸ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

2019	5,9	4,59	-4,18	-11,01	46,0218
2020	5,1	15,76	-4,98	0,16	-0,7968
2021	4,9	6	-5,18	-9,6	-49,728
Total	151,3	234,14	-	-	-99,7032

Source : élaborer sur base des tableaux n°02 et n°05.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = -\frac{99,7032}{15} = -6,6468$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y};$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)}$$

$$V(X) = 17,358 \quad ; \quad a = \frac{-6,6468}{17,358} = -0,3829$$

$$Y = -0,3829(X - 10,08) + 15,60;$$

$$Y = -0,3829x + 19,4596$$

Pour une augmentation de 1% de taux de change ; on constate une diminution de taux d'inflation de 0,38%.

- b) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux de change et l'évolution du taux de croissance économique.

TABLEAU N°15 : Evolution en pourcentage des taux de change et des croissances économiques

<i>Année</i>	<i>Taux de Change</i>	<i>Taux de croissance économique</i>
2007	19,4	6,30
2008	17,8	6,22
2009	12,4	2,91
2010	11	7,12
2011	10,9	6,93
2012	10,9	7,12
2013	10,8	8,53
2014	10,8	9,54
2015	10,8	6,90
2016	8,2	2,41
2017	6,3	3,7
2018	6,1	5,8
2019	5,9	4,4
2020	5,1	1,7
2021	4,9	4,9
Total	151,3	84,48

Source : Elaborer sur base des tableaux n°02 et n°06.

- Le taux de change moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum X_i = \frac{151,3}{15} = 10,3$$

- Le taux de croissance économique moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Y_i = \frac{84,48}{15} = 5,632$$

Covariance⁹

Afin d'étudier la dépendance entre les deux variables taux de change et le taux de croissance économique.

TABLEAU N°16 : Dépendance entre les taux de changes et des croissances économiques

<i>ANNEES</i>	<i>Taux de change (X)</i>	<i>Taux de croissance (Y)</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	19,4	6,30	9,32	0,668	6,22576
2008	17,8	6,22	7,72	0,588	4,53936
2009	12,4	2,91	2,32	-2,722	-6,31504
2010	11	7,12	0,92	1,488	1,36896
2011	10,9	6,93	0,82	1,298	1,06436
2012	10,9	7,12	0,82	1,488	1,22016
2013	10,8	8,53	0,72	2,898	2,08656
2014	10,8	9,54	0,72	3,908	2,81376
2015	10,8	6,90	0,72	1,268	0,91296

⁹ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

2016	8,2	2,41	-1,88	-3,222	6,05736
2017	6,3	3,7	-3,78	-1,932	7,30296
2018	6,1	5,8	-3,98	0,168	-0,66864
2019	5,9	4,4	-4,18	-1,232	5,14976
2020	5,1	1,7	-4,98	-3,932	19,5813
2021	4,9	4,9	-5,18	-0,732	3,79176
Total	151,3	84,48	-	-	55,13134

Source : élaborer sur base des tableaux n°02 et n°06.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = -\frac{55,13134}{15} = 3,675$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y};$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = \frac{3,675}{17,358} = 0,2117$$

$$Y = 0,2117(X - 10,3) + 5,632;$$

$$Y = -0,2117x + 3,451$$

Pour une augmentation de 1% de taux de change ; on constate une augmentation de taux de croissance économique de 0,2%.

c) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux de change et l'évolution du taux d'investissement.

TABLEAU N°17 : Evolution en pourcentage des taux de change et d'investissements

<i>Année</i>	<i>Taux de Change (X)</i>	<i>Taux d'investissement (Y)</i>
2007	19,4	18,3
2008	17,8	22,3
2009	12,4	23,4
2010	11	18,1
2011	10,9	15,4
2012	10,9	17,9
2013	10,8	16,0
2014	10,8	15,5
2015	10,8	19,6
2016	8,2	18,8
2017	6,3	25
2018	6,1	20,7
2019	5,9	23,5
2020	5,1	22,4
2021	4,9	14,7
Total	151,3	219,6

Source : Elaborer sur base des tableaux n°02 et n°07

Le taux de change moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{151,3}{15} = 10,08$$

Le taux d'investissement moyen est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Yi = \frac{291,6}{15} = 19,44$$

Covariance¹⁰

La dépendance entre les deux variables ; l'évolution du taux de change et l'évolution du taux d'investissement.

TABLEAU N°18: Dépendance entre les taux de changes et des croissances économiques

<i>ANNEES</i>	<i>Taux de change (X)</i>	<i>Taux d'investissements (Y)</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	19,4	18,3	9,32	-1,14	-10,6428
2008	17,8	22,3	7,72	2,86	22,0792
2009	12,4	23,4	2,32	3,96	9,1872
2010	11	18,1	0,92	-1,34	-1,2328
2011	10,9	15,4	0,82	-4,04	-3,3128
2012	10,9	17,9	0,82	-1,54	-1,2628
2013	10,8	16,0	0,72	-3,44	-2,4768
2014	10,8	15,5	0,72	-3,94	-2,8368

¹⁰ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

2015	10,8	19,6	0,72	0,16	0,1152
2016	8,2	18,8	-1,88	-0,64	1,2032
2017	6,3	25	-3,78	5,56	-21,0148
2018	6,1	20,7	-3,98	1,26	-5,0148
2019	5,9	23,5	-4,18	4,06	-16,9708
2020	5,1	22,4	-4,98	2,96	-14,7408
2021	4,9	14,7	-5,18	-4,74	24,5532
Total	151,3	219,6	-	-	-22,37

Source : Elaborer sur base des tableaux n°02 et N°07.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{-22,37}{15} = -1,491$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X_i - \bar{X}) + \bar{Y};$$

$$V(X) = 17,358$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = \frac{-1,491}{17,358} = -0,0858$$

$$Y = a(X_i - \bar{X}) + \bar{Y}$$

$$Y = -0,0858(X - 10,3) + 19,44;$$

$$Y = -0,0858X + 20,324$$

Pour une augmentation de 1% de taux de change ; on constate une diminution de taux d'investissement de 0,08%.

- 4) Canal de crédit avec
- a) Taux d'inflation
 - b) Taux de croissance économique
 - c) Taux d'investissement
- a) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux de crédit et l'évolution du taux d'inflation.

TABLEAU N°19 : Evolution en pourcentage des taux de crédits et d'inflations

<i>Année</i>	<i>Taux de crédit (X)</i>	<i>Taux d'inflation (Y)</i>
2007	24,7	10,03
2008	44,4	28,02
2009	69	53,01
2010	44,69	9,82
2011	40,61	15,43
2012	22,51	5,74
2013	14,8	1,9
2014	14,0	1,3
2015	20	1,6
2016	19	25
2017	21,47	54,71
2018	26,74	7,23
2019	26,89	4,59
2020	23,69	15,76

2021	23,1	6
Total	435,6	234,14

Source : Elaborer sur base des tableaux n°03 et n°05.

Le taux de crédit moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum X_i = \frac{435,6}{15} = 29,04$$

Le taux d'inflation moyen sur cette période de 15 années st :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Y_i = \frac{234,14}{15} = 15,60$$

Covariance¹¹

Afin d'étudier la dépendance entre les deux variables. Taux de crédit (X) et le taux d'inflation (Y) d'une série double. On utilise la covariance de ces des variables.

¹¹ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

TABLEAU N°20 : Dépendance entre les taux de Crédit et d'inflations

<i>ANNEES</i>	<i>Taux de crédit (X)</i>	<i>Taux d'inflation (Y)</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	24,7	10,03	-4,34	-5,57	24,1738
2008	44,4	28,02	15,36	12,4	190,464
2009	69	53,01	39,96	37,41	1494,9036
2010	44,69	9,82	15,69	-5,78	-90,6882
2011	40,61	15,43	11,57	-0,17	-1,9669
2012	22,51	5,74	-6,53	-9,86	64,3858
2013	14,8	1,9	-14,24	-13,7	195,088
2014	14,0	1,3	-15,04	-14,3	215,072
2015	20	1,6	-9,04	-14	126,56
2016	19	25	-10,04	9,4	-94,376
2017	21,47	54,71	-7,57	39,11	-296,0627
2018	26,74	7,23	-2,3	4,15	-9,545
2019	26,89	4,59	-2,15	-11,01	23,6715
2020	23,69	15,76	-5,35	0,16	-0,856
2021	23,1	6	-5,94	-9,6	57,024
Total	435,6	234,14	-	-	1897,8479

Source : Elaborer sur baser des tableaux n°03 et n°05.

$$COV (X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) (Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{1897,8479}{15} = 126,52$$

$$COV(X, Y) = 126,52$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y} ;$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} ; V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$\sum X_i^2 = 30\,300,883$$

$$V(X) = \frac{30300,833}{15} - (29,04)^2$$

$$= 2020,05 - 843,32 = 1176,73$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = \frac{126,52}{1176,73} = 0,1075$$

L'équation réduite est $Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(29,04 : 15,60)$$

$$Y = 0,1075x + 12,4782$$

La droite de régression de y en x est :

$$Y = 0,1075x + 12,4782 ;$$

Le coefficient a peut s'interpréter en variation absolue, pour une augmentation de 1% des taux de crédit, on constate une augmentation des taux d'inflation de 0,10%.

- b) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux de crédit et l'évolution du taux de croissance économique.

TABLEAU N°21 : Evolution en pourcentage des taux de crédits et de croissances économiques

<i>Année</i>	<i>Taux de crédit (X)</i>	<i>Taux de croissance économique (Y)</i>
2007	24,7	6,30
2008	44,4	6,22
2009	69	2,91
2010	44,69	7,12
2011	40,61	6,93
2012	22,51	7,12
2013	14,8	8,53
2014	14,0	9,54
2015	20	6,90
2016	19	2,41
2017	21,47	3,7
2018	26,74	5,8
2019	26,89	4,4
2020	23,69	1,7
2021	23,1	4,9
Total	435,6	84,48

Source : Elaborer sur base des tableaux n°03 et n°06.

Le taux de crédit moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{435,6}{15} = 29,04$$

Le taux de croissance économique moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Yi = \frac{84,48}{15} = 5,63$$

Covariance ¹²

Afin d'étudier la dépendance entre les deux variables. Taux de crédit (X) et le taux de croissance économique (Y) d'une série double. On utilise la covariance des deux variables.

TABLEAU N°22 : Dépendance entre les taux de Crédit et croissances économiques

<i>ANNEES</i>	<i>Taux de crédit (X)</i>	<i>Taux de croissance économique (Y)</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	24,7	6,30	-4,34	0,668	2,899
2008	44,4	6,22	15,36	0,588	9,032
2009	69	2,91	39,96	-2,722	-108,771
2010	44,69	7,12	15,69	1,488	23,346
2011	40,61	6,93	11,57	1,298	15,018
2012	22,51	7,12	-6,53	1,488	-9,717
2013	14,8	8,53	-14,24	2,898	-41,267
2014	14,0	9,54	-15,04	3,908	-58,776
2015	20	6,90	-9,04	1,268	-11,463

¹² Missset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

2016	19	2,41	-10,04	-3,222	32,349
2017	21,47	3,7	-7,57	-1,932	14,567
2018	26,74	5,8	-2,3	0,168	-0,386
2019	26,89	4,4	-2,15	-1,232	2,649
2020	23,69	1,7	-5,35	-3,932	21,036
2021	23,1	4,9	-5,94	-0,732	4,348
Total	435,6	84,48	-		-105,145

Source : Elaborer sur base des tableaux n°03 et n°06.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{-105,145}{15} = -7$$

$$COV(X, Y) = -7$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y};$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} ; V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$\sum X_i^2 = 30\,300,883$$

$$V(X) = \frac{30300,833}{15} - (29,04)^2$$

$$= 2020,05 - 843,32 = 1176,73$$

$$V(X) = 1176,73$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = \frac{-7}{1176,73} = -0,005$$

L'équation réduite est $Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(29,04 : 5,63)$$

$$Y = 0,005(x - 29,04) + 5,63$$

$$Y = -0,005x + 5,803$$

La droite de régression de y en x est :

$$Y = -0,005x + 5,803 ;$$

Le coefficient a peut s'interpréter en variation absolue, pour une augmentation de 1% des taux de crédit, on constate une diminution des taux de croissance économique de 0,05%.

- c) Les deux caractères étudiés sont l'évolution du taux de crédit et l'évolution du taux d'investissement

TABLEAU N°23 : Evolution en pourcentage des taux de crédits et d'investissements

<i>Année</i>	<i>Taux de crédit (X)</i>	<i>Taux d'investissement (Y)</i>
2007	24,7	18,3
2008	44,4	22,3
2009	69	23,4
2010	44,69	18,1
2011	40,61	15,4
2012	22,51	17,9
2013	14,8	16,0
2014	14,0	15,5
2015	20	19,6
2016	19	18,8
2017	21,47	25
2018	26,74	20,7
2019	26,89	23,5
2020	23,69	22,4
2021	23,1	14,7
Total	435,6	291,6

Source : Elaborer sur base des tableaux n°03 et n°07.

Le taux de crédit moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum Xi = \frac{435,6}{15} = 29,04$$

Le taux d'investissement moyen sur cette période de 15 années est :

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Y_i = \frac{291,6}{15} = 19,44$$

Covariance¹³

Afin d'étudier la dépendance entre les deux variables ; l'évolution du taux de crédit (X) et l'évolution du taux d'investissement (Y).

TABLEAU N°24 : Dépendance entre les taux de Crédit et d'investissements

<i>ANNEES</i>	<i>Taux de crédit (X)</i>	<i>Taux d'investissement (Y)</i>	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
2007	24,7	18,3	-4,34	-1,14	4,9476
2008	44,4	22,3	15,36	2,86	43,9296
2009	69	23,4	39,96	3,96	158,2416
2010	44,69	18,1	15,69	-1,34	-21,0246
2011	40,61	15,4	11,57	-4,04	-46,7428
2012	22,51	17,9	-6,53	-1,54	10,0562
2013	14,8	16,0	-14,24	-3,44	48,9856
2014	14,0	15,5	-15,04	-3,94	59,2576
2015	20	19,6	-9,04	0,16	-1,4464
2016	19	18,8	-10,04	-0,64	6,4256
2017	21,47	25	-7,57	5,56	-41,9224

¹³ Misset Rocherolle L., Garmiriam, C. et Valland, F (2020). Mathématiques économiques, ES : enseignement obligatoire et de spécialité. Paris, Hachette Education et formation universitaire.

2018	26,74	20,7	-2,3	1,26	-2,898
2019	26,89	23,5	-2,15	4,06	-8,729
2020	23,69	22,4	-5,35	2,96	-15,836
2021	23,1	14,7	-5,94	-4,74	28,1556
Total	435,6	291,6	-		220,93156

Source : Elaborer sur base des tableaux n°03 et n°07.

$$COV(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$COV(X, Y) = \frac{220,9315}{15} = 14,7287$$

$$COV(X, Y) = 14,7287$$

Droite de régression de Y en X

$$Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y};$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} ; V(X) = \frac{1}{N} \sum X_i^2 - (\bar{X})^2$$

$$\sum X_i^2 = 30\,300,883$$

$$V(X) = \frac{30300,833}{15} - (29,04)^2 = 1176,73$$

$$a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)} = \frac{14,7287}{1176,73} = 0,0125$$

L'équation réduite est $Y = a(X - \bar{X}) + \bar{Y}$

$$G(\bar{X}, \bar{Y}) \Rightarrow G(29,04 ; 19,44)$$

$$Y = 0,005(x - 29,04) + 19,44$$

$$Y = 0,0125x + 19,0765$$

La droite de régression de y en x est :

$$Y = 0,0125x + 19,0765$$

Pour une augmentation de 1% des taux de crédit, on constate une augmentation des taux d'investissement de 0,1%.

III. PRESENTATION DES RESULTATS

RESULTAT 1 : Contraintes et limites par le canal du taux directeur

- a) Le coefficient a pu s'interpréter en variation absolue ; pour une augmentation de 1% de taux directeur ; on constate une augmentation des taux d'inflation de 0,67% (en moyenne).
- b) Le coefficient a pu s'interpréter en variation absolue, pour une augmentation de 1% de taux directeur ; on constate une diminution des taux de croissance économique de 0,046%
- c) Le coefficient a pu s'interpréter en variation absolue, pour une augmentation de 1% de taux directeur ; on constate une augmentation des taux d'investissement de 0,07%.

RESULTAT 2 : Contraintes et limites par le canal de la masse monétaire

- a) Pour une augmentation de 1% des taux de la masse monétaire, on constate une augmentation des taux d'inflation de 0,013%.
- b) Pour une augmentation de 1% des taux de la masse monétaire, on constate une augmentation des taux de croissance économique de 0,002%.
- c) Pour une augmentation de 1% des taux de la masse monétaire, on constate une diminution des taux d'investissement de 0,0002%

RESULTAT 3 : Contraintes et limites par le canal de taux de change

- a) Pour une augmentation de 1% de taux de change ; on constate une diminution de taux d'inflation de 0,38%.
- b) Pour une augmentation de 1% de taux de change ; on constate une augmentation de taux de croissance économique de 0,2%.
- c) Pour une augmentation de 1% de taux de change ; on constate une diminution de taux d'investissement de 0,08%.

RESULTAT 4 : Contraintes et limites par le canal de crédit

- a) Le coefficient a peut s'interprété en variation absolue, pour une augmentation de 1% des taux de crédit, on constate une augmentation des taux d'inflation de 0,10%.
- b) Le coefficient a peut s'interprété en variation absolue, pour une augmentation de 1% des taux de crédit, on constate une diminution des taux de croissance économique de 0,05%.

- c) Pour une augmentation de 1% des taux de crédit, on constate une augmentation des taux d'investissement de 0,1%.

CONCLUSION

La problématique de cette analyse telle quelle est posée appelle deux types de remarque. La première concerne le renouvellement d'une nouvelle lecture des canaux de transmission de la politique monétaire eu égard aux évolutions du paysage financier. La seconde remarque a trait aux nouveaux défis posés par les mutations financières en termes d'orientation de la politique monétaire (Artus, Turner et Khan, 2020).

Cette analyse avait pour objet principal de décrire et analyser les principales limites et contraintes de la transmission monétaire en République Démocratique du Congo. Ainsi, les différents canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo se sont révélés inefficaces sur base de différentes limites et contraintes identifiées au sein de cette analyse.

Les canaux de transmission de la politique monétaire mise en œuvre par la banque centrale en République Démocratique du Congo se sont révélés globalement limités dans leurs effets attendus sur l'inflation, la croissance économique et l'investissement.

Le cadre théorique que nous retenons est la nouvelle école keynésienne « NEK » (Akerlof, Hicks Mankiw, Modigliani, Samuelson, Stiglitz) qui présente l'avantage de traiter des rigidités de prix (Akerlof, MANKIW) et des frictions financières (Bernanke, Blinder, Stiglitz).

Des plus, ce cadre confère, un rôle explicite des autorités monétaires dans la stabilisation aussi de la sphère réelle (inflation) que la sphère financière (stabilité financière), (Aglietta, Mishkin, et Svensson).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

1. BIBLIOGRAPHIE THEORIQUE

Acharya Shankar (2020), « The influence of the interest rate channel on the exchange rate », *European Economic Review*, 39, pp. 628-649.

Bénassy-Quéré Agnès (2020), « La résurgence des canaux de transmission moderne : un échec des canaux traditionnels de la politique monétaire », *Revue d'économie financière*, n° 160, pp. 170-190.

Benmelech Efraim (2021), « Is the interest rate Channel effective? », School of Economics, Londres, January, 26.

Benmelech Efraim, Bergman Nittai, Seru Amit (2021), « Financing Labor », *Review of Finance*, vol. 25, n° 5, pp. 1365-1393.

Ehrmann Michael (2000), « Comparing Monetary Policy Transmission across European Countries », *Weltwirtschaftliches Archiv*, vol. 136, n° 1, pp. 58-83.

Guerrieri Luca, Iacoviello Matteo (2017), « Collateral constraints and macroeconomic asymmetries », *Journal of Monetary Economics*, n° 90, pp. 28-49.

Issing Otmar (2016), « Central Banks: From Overburdening to Decline », Safe White Papers Series 42, Leibniz Institute for Financial Research.

Krishnamurthy Subramanian (2021), « Financial structure and the monetary policy transmission », Press International Monetary, CB 394, Basel, March.

Lemoine Benjamin (2016), *L'Ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché*, Paris, La Découverte.

Mankiw Nicolas Gregory (2011), « Décalage entre taux d'intérêt et taux de change », Revue de l'OFCE, hors série, Mars.

Meh, Cesaire et Moran Kevin (2010), « The role of bank capital in the propagation of shocks », *Journal of Economic Dynamics and Control*, vol. 34, n° 3, pp. 555-576.

Mishkin Frederic S. (2001), « The transmission Mechanism and the Role of Asset Prices in Monetary Policy », NBER Working Paper, 8617, december.

Mishkin Frederic S. (2010), *Monnaie, banque et marchés financiers*, adapt. par Christian Bordes, 9^e éd., Paris, Pearson.

Mojon Benoit (2020), « Structure financière et transmission de la politique monétaire en Europe », Working Papers, CEPII Research Center.

Montiel Peter J., Agénor Pierre-Richard (2015), *Development Macroeconomics*, 4th ed., Princeton (N.J.), Princeton University Press.

Mundell Robert (1962), *The international monetary system: conflict and reform*, Montreal-University.

Neaime, S. (2008), « Monetary Policy Transmission and Targeting Mechanisms in the MENA Region », *Economic Research Forum*, Working Paper, n° 395.

Peach Liam (2021), « Monetary policy by the interest rate », Working Paper, n° 685, Johns Hopkins University.

Robinson John (1965), « La variation du taux d'intérêt dans la relance de l'économie réelle », *Cahier économique et monétaire*, Banque d'Angleterre, pp. 170-215.

Salter James Artur (2020), « Transmission de la politique monétaire », *Cahier économique et monétaire*, Banque d'Angleterre.

Saxegaard Magnus (2006), « Excess liquidity and effectiveness of monetary policy: Evidence from Sub-Saharan Africa », IMF Working Paper 2006, n° 115.

Stiglitz Joseph, Weiss Andrew (1981), « Credit rationing in markets with imperfect information », vol. 71, n° 3, pp. 393-410.

Svensson Lars Eric Oscar (1997), « Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets », *European Economic Review*, vol. 41, n° 6, pp. 1111-1146.

Taylor John Brian (2010), « Macroeconomic: lessons from the great deviation », May 1, Chapter.

Trichet Jean-Claude (2020), « Pourquoi les taux de change fluctuent-ils ? », *Revue économique*, n° 59, pp. 608-617.

Vayanos Dimitri (2020), « Correlation between the credit channel and the costs of Bank resources », *Economic Review*, vol. 88, n° 9, pp. 245-243.

Vissing-Jørgensen Annette (2021), « Desintermediation and the monetary transmission », *Bell Laboratoire Economics*, vol. 35, pp. 443-456.

Werrebrouck Jean-Claude (2012), *Banques centrales : indépendance ou soumission*, Paris, Éditions Yves Michel.

Werrebrouck Jean-Claude (2013), « La loi d'airain de la monnaie », *Médium*, n° 34, pp. 101-119.

Woodford Michael (2020), « Has monetary policy become more efficient? », *World Economics*, vol. 16, n° 8, pp. 46-50.

Yetongnon Théodore (2021), « Transmission de la politique monétaire dans l'UEMOA : une étude empirique par le canal du taux d'intérêt », mémoire en économie monétaire, bancaire et financière, Université d'Abomey Calavi Bénin, 225 p. (en ligne).

2. BIBLIOGRAPHIE EMPIRIQUE

Banque mondiale. (2021). *Base des données API_COD_DS2_fr*. Banque mondiale.

Barran, F., & Virginie, C. M. (1995). Transmission de la politique monétaire et crédit bancaire. Une application à trois pays de l'OCDE. *Revue économique*, 46(2), 393-413.

BCC. (2009). *Rapport annuel 2008*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2017). *Rapport annuel*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2020). *Rapport Annuel 2019*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2021). *rapport annuel 2020*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2022). *Bulletin d'informations statistiques Décembre 2021*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2022). *Bulletin d'informations statistiques janvier 2022*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2022). *Bulletin mensuel d'informations statistiques Décembre 2022*. Kinshasa: BCC.

BCC. (2022). *Bulletin mensuel d'informations statistiques novembre 2022*. Kinshasa: BCC.

LES ANNEXES

PRESENTATION DES DONNEES

TABLEAU N°1 : EVOLUTION DU TAUX DIRECTEUR EXPRIME EN % DE 2007 A 2021/RDC

<i>ANNEES</i>	<i>TAUX DIRECTEUR</i>
2007	22,52
2008	40,03
2009	70,01
2010	22,04
2011	20,02
2012	4,00
2013	2,02
2014	2,01
2015	2,03
2016	7,02
2017	20
2018	14,00
2019	9,00
2020	18,50
2021	8,50

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLEAU N°2 : EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE EXPRIME EN POURCENTAGE (%) DE 2007 A 2021

Année	Taux de change	Taux de change exprimé en % par rapport au dollar américain
2007	516,68	19,4
2008	561,12	17,8
2009	806,45	12,4
2010	905,9	11
2011	919,4	10,9
2012	919,4	10,9
2013	925,4	10,8
2014	924,5	10,8
2015	927,3	10,8
2016	1215,35	8,2
2017	1592,8	6,3
2018	1636,9	6,1
2019	1679,9	5,9
2020	1971,8	5,1
2021	2041,6	4,9

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLEAU N°3 : Evolution du canal de crédit (taux d'intérêt débiteur fixer par les banques commerciales, plafonné par la banque centrale du Congo (BCC) en pourcentage de 2007 à 2021

<i>ANNEES</i>	<i>VALEUR EN POURCENTAGE</i>
2007	24,7%
2008	44,4%
2009	69%
2010	44,69%
2011	40,61%
2012	22,51%
2013	14,8%
2014	14,0%
2015	20%
2016	19,0%
2017	21,47%
2018	26,74%
2019	26,89%
2020	23,69%
2021	23,1%

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLEAU N°4 : L'évolution de la masse monétaire au sens large exprimé en variation du pourcentage de 2007 à 2021

<i>ANNEES</i>	<i>TAUX DE CHANGE</i>	<i>VARIATION EN %</i>
2007	658 834 000,00	50,83%
2008	1 041 377 000,00	55,71%
2009	1 543 536 000,00	50,42%
2010	2 009 609 700,00	30,81%
2011	2 443 614 000,00	22,90%
2012	2 952 900 100,00	21,51%
2013	3 493 216 000,00	3,44%
2014	3 965 647 000,00	72,65%
2015	4 693 000 000,00	-16,89%
2016	4 364 800 000,00	20,32%
2017	1 984 100 000,00	22,5%
2018	2 483 200 000,00	27,0%
2019	3 039 700 000,00	22,4%
2020	3 810 600 000,00	25,4%
2021	4 931 364 000,00	33%

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLEAU N°5 : Evolution du taux d'inflation de 2007 à 2021 exprimé en pourcentage (%)

<i>ANNEES</i>	<i>TAUX D'INFLATION FIN PERIODE</i>
2007	10,03
2008	28,02
2009	53,01
2010	9,82
2011	15,43
2012	5,74
2013	1,90
2014	1,30
2015	1,60
2016	25,00
2017	54,71
2018	7,23
2019	4,59
2020	15,76
2021	6,0

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLEAU N°6 : évolution du taux de croissance économiques de 2007 à 2021 exprimé en pourcentage (%)

<i>ANNEES</i>	<i>TAUX DE CROISSANCE DU PIB</i>
2007	6,30
2008	6,22
2009	2,91

2010	7,12
2011	6,93
2012	7,12
2013	8,53
2014	9,54
2015	6,90
2016	2,41
2017	3,7
2018	5,8
2019	4,4
2020	1,7
2021	4,9

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLEAU N°7 : évolution du taux d'investissement en pourcentage (%) de 2007 à 2021 / RDC

<i>ANNEES</i>	<i>TAUX D'INVESTISSEMENT EN POURCENTAGE (%)</i>
2007	18,3
2008	22,3
2009	23,4
2010	18,1
2011	15,4
2012	17,9
2013	16,0

2014	15,5
2015	19,6
2016	18,80
2017	25,0
2018	20,7
2019	23,5
2020	22,4
2021	14,7

Source : Rapport annuel de la BCC de 2007 à 2021.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
I. REVUE DE LA LITTERATURE	5
I.1. Des canaux de transmission traditionnels aux canaux de transmission modernes de la politique monétaire.....	5
I.1.1. Du taux directeur aux canaux de transmission traditionnels de la politique monétaire :5	
I.1.2. Du taux directeur aux canaux de transmission modernes de la politique monétaire : . 13	
I.2. Des canaux de transmission aux mécanismes de transmission de la politique monétaire..	16
I.2.1. Du taux directeur au canal de crédit, comme facteur d'impulsion de la demande.....	16
I.2.2. Du taux directeur au taux de change, comme facteur d'accroissement de l'offre domestique.....	20
II. DIAGNOSTIC DE L'ETUDE	21
II.1. PROCEDURE DE TRAVAIL :	21
II.2. TRAITEMENT DES DONNEES	23
III. PRESENTATION DES RESULTATS.....	66
Conclusion	68
BIBLIOGRAPHIE GENERALE.....	69
1. BIBLIOGRAPHIE THEORIQUE	69
2. BIBLIOGRAPHIE EMPIRIQUE	71
LES ANNEXES.....	72